

planning and optimization]. Investment: Practice and Experience, 21: 139–144.

10. Uzunov F.V. (2013). Priorytetni haluzi rozvytku derzhavno–pryvatnoho partnerstva v Ukraini [Priority areas for the development of public–private partnership in Ukraine]. Investment: Practice and Experience, 18: 142–144.

11. Halasiuk V.V. (2019). Kontseptualni zasady transformatsii ekonomiky Ukrainy [Conceptual bases for transformation of Ukrainian economy]. Kyiv : National Academy of Management.

12. The Atlas of Economic Complexity (2021). Which products are feasible for Ukraine in 2018. Retrieved from: <https://atlas.cid.harvard.edu/explore/feasibility?country=228&year=2018&productClass=HS&startYear=undefined&product=undefined&target=Product&partner=undefined>.

13. WITS (2021). UN COMTRADE by Product. Retrieved from: <http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/QuickQuery/ComtradeByProduct/ComtradeByProduct.aspx?Page=COMTRADEByProduct>.

14. Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine «On Public Procurement» to Create Preconditions for Sustainable Development and Modernization of Domestic Industry № 3739 from 24.06.2020. Retrieved from: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275.

15. Bi.Prozorro (2021). Prozorro Public Procurement Statistics: Indicators (2015–2019). Retrieved from: <https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2–cf55–40a0–a79f–b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis>.

16. Woolcock S. (2012). Public Procurement in International Trade / Directorate–General for External Policies of the European Union. Retrieved from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457123/EXPO–INTA_ET\(2012\)457123_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457123/EXPO–INTA_ET(2012)457123_EN.pdf).

Дані про автора

Іллічов Р.В.,

аспірант Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

Данные об авторе

Ильичев Р.В.,

аспірант Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики

Data about the author

R.V. Illichov,

Postgraduate student State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

УДК 331.108.2:336.71(045)

СУКАЧ О.М.
ЛИСЕНКО О.М.

Маркетинг персоналу в системі управління банком

Ефективність банків як самостійних суб'єктів господарювання, залежить від багатьох факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема, кваліфікації працівників. Кількість та, що найголовніше, якість працівників визначає економічні показники та конкурентоспроможність банків, а також їх доцільність на ринку. У статті висвітлено ключові проблеми в системі діяльності банківських спеціалістів, пов'язані з невідповідністю кількості спеціалістів, а також рівнем їх професійних компетенцій та новим вектором розвитку ринку.

Метою статті є дослідження існуючих вимог до персоналу банку та вивчення методів стимулювання працівників банку в контексті управління персоналом. Методи дослідження: теоретичний аналіз та синтез, систематизований підхід та узагальнення. Стаття присвячена важливості використання технології так званого внутрішнього маркетингу. У теорії внутрішній маркетинг повинен бути подібним до зовнішнього маркетингу, тобто відносини з персоналом повинні базуватися на тих же принципах, що і з клієнтами: банк забезпечує продукт – позицію, що означає обов'язки та права, а працівник, що купує товар, повинен оплатити його роботою. Цей підхід використовується для мотивації, координації та інтеграції працівників для досягнення стратегічних цілей банку. Внутрішній маркетинг дуже важливий у торгівлі послугами, адже єдиним способом просування бізнесу є персонал. Актуальність дослідження очевидна, оскільки у багатьох банках спостерігається висока плинність персоналу, незадоволеність роботою працівників. У статті розглядаються основні методи мотивації банківського персоналу.

У результаті дослідження визначення спектру стимулів для працівників банківської установи в контексті концепції управління персоналом; вимоги та принципи, які повинні відповідати системі управління персоналом в банку В якості вирішення проблем запропоновано здійснювати ротацию персоналу та оптимізувати систему мотивації банку.

Ключові слова: банк, персонал, маркетинг, внутрішній маркетинг, маркетинг персоналу, мотивація, інновації.

СУКАЧ Е.Н.
ЛЫСЕНКО О.Н.

Маркетинг персонала в системе управления банком

Эффективность банков, как самостоятельных субъектов хозяйствования, зависит от многих факторов внешней и внутренней среды, в частности, квалификации работников. Количество и, что самое главное, качество работников определяет экономические показатели и конкурентоспособность банков, а также их целесообразность на рынке. В статье исследованы ключевые проблемы в системе деятельности банковских специалистов, связанные с несоответствием количества специалистов, а также уровнем их профессиональных компетентностей и новым вектором развития рынка.

Целью статьи является исследование существующих требований к персоналу банка и изучение методов стимулирования работников банка в контексте управления персоналом. Исследовательские приемы: теоретический анализ и синтез, систематизированный подход и обобщения. Статья посвящена важности использования технологий так называемого внутреннего маркетинга. В теории, внутренний маркетинг должен быть подобным внешнему маркетингу, т.е. отношения с персоналом должны базироваться на тех же принципах, что и с клиентами: банк обеспечивает продукт – позицию, которая означает обязанности и права, а работник, который покупает товар, должен оплатить его работой. Этот подход используется для мотивации, координации и интеграции работников для достижения стратегических целей банка. Внутренний маркетинг очень важный в торговле услугами, ведь единственным способом продвижения бизнеса является персонал. Актуальность исследования очевидная, поскольку во многих банках наблюдается высокая текучесть персонала, неудовлетворенность работой сотрудников. В статье рассматриваются основные методы мотивации банковского персонала.

В результате исследования определен спектр стимулов для работников банковского учреждения в контексте концепции управления персоналом; требования и принципы, которые должны отвечать системе управления персоналом в банке. В качестве решения проблемы предложено осуществлять ротацию персонала и оптимизировать систему мотивации банка.

Ключевые слова: банк, персонал, маркетинг, внутренний маркетинг, маркетинг персонала, мотивация, инновации.

SUKACH O.M.
LYSENKO O.M.

Personnel marketing in the bank management system

The effectiveness of banks as independent economic entities depends on many factors, from the external environment to the qualifications of employees. The number and, most importantly, the quality of employees determines the economic performance and competitiveness of banks, as well as their feasibility in the market.

The article highlights the key problems in the system of bank specialists' performance connected with the mismatch between the specialists as well as the level of their professional competences and the new vector of the market development. The purpose of this paper is to consider the requirements for Bank personnel, and to study methods of stimulating Bank employees in the context of personnel management. Research methods: theoretical analysis and synthesis—the material is taken from the site, a systematic approach and generalization. Article is devoted to importance of use of technology of so-called internal marketing. In the theory internal marketing has to be similar to external marketing that is relationship with personnel has to be based on the same principles, as with clients: the bank provides a product – a position which means duties and the rights, and the employee, buying a product, has to pay it with the work. This approach is used for motivation, coordination and integration

of employees to achievement of strategic objectives of bank. Internal marketing is very important in service trade where the only way of advance of business is through personnel. Relevance of a research is obvious as in many banks the high fluidity of personnel, dissatisfaction with work of employees is observed. The article deals with the main methods of motivation of bank staff.

The result of this work is the definition of a wide range of incentives for employees of a banking institution in the context of the concept of personnel management; requirements and guidelines that should meet the personnel management system in the organization. Scope of the results: the results obtained can be applied in the field of personnel management in the banking sector. As the solutions to the problems the author proposes the development of the mentor institution and personnel rotation. The ways to optimize the bank's motivation system are suggested.

Keywords: bank, staff, marketing, internal marketing, staff marketing, motivation, innovation.

Постановка проблеми. Ситуація, яка наразі, спостерігається на фінансовому ринку, потребує переосмислення та вдосконалення існуючої практики роботи банків, як в Україні, так і в світі. Чергова фінансова криза, спричинена коронавірусною пандемією, вимагає від керівництва банків розробки сучасних моделей розвитку з урахуванням зацікавленості клієнтів у певних банківських продуктах. Наразі, банківська система зазнала певних втрат, зокрема, скорочення кількості установ з 117 у 2015 р. до 73 од. 2020 р. [1]. Основне скорочення відбулось саме у приватному сегменті (– 37 установ), що викликано низкою внутрішніх та зовнішніх чинників, які сформували певні вимоги до діючих банків щодо пошуку інноваційних шляхів залучення й утримання клієнтів та забезпечення власної платоспроможності.

У світовій практиці, з метою розв'язання окреслених проблем, ефективно застосовують сучасні технології маркетингу. Ураховуючи прогресивний досвід провідних банків світу та сучасні реалії, вітчизняні банки більш активно застосовують окремі маркетингові інструменти з метою управління установою. Проте, здебільшого, банками використовуються маркетингові інструменти спрямовані на рекламу, стимулювання продажу та розширення асортименту послуг. Проте, поза увагою залишаються питання внутрішнього регулювання, зокрема, кадрової політики банку.

Відтак, постає питання щодо активізації банків у використанні сучасних інтегрованих маркетингових комунікацій, зокрема – внутрішнього маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ідея внутрішнього маркетингу з'явилась наприкінці 1970-х рр., а саме, К. Гронроус, у 1979, уперше застосував дефініцію «internal marketing» [2]. Яка передбачала, що система

внутрішнього маркетингу складається зі стратегічного та тактичного рівнів.

Відтак, сутність внутрішнього маркетингу полягала у системному та стратегічному підходах в управлінні внутрішньою активністю компанії. Проте, не зважаючи на основний принцип внутрішнього маркетингу – орієнтація на зовнішніх клієнтів, ключова роль відводилась саме працівникам компанії, які й мають задовольняти потреби клієнтів.

Подальша активація досліджень внутрішнього маркетингу знайшла своє відображення у працях Л. Беррі. Він визначав, що «внутрішній маркетинг компанії ... залучення, розвиток, мотивація й утримання кваліфікованих працівників за допомогою такої продуктової пропозиції місця роботи, яка здатна задовольнити їхні потреби. На його переконання, «внутрішній маркетинг компанії – це філософія ставлення до працівників, як до клієнтів і стратегія формування продуктової пропозиції (роботи) так, щоб воно задовольняло людські потреби». Працівники утворюють «перший» ринок компанії, і їх варто обслуговувати так само якісно, як і клієнтів [3, с. 142].

Так, на першому етапі розвитку внутрішній маркетинг був спрямований на розв'язання проблем якості послуги. Л. Беррі припускав, що побудова взаємин із працівниками повинна передувати побудові взаємин із клієнтами. У його моделі йшлося про те, що «відношення до персоналу компанії як до клієнтів змінить відношення працівників до своєї роботи й організації в цілому. Працівники стануть сервісоорієнтованими, що призведе до поліпшення якості обслуговування зовнішніх клієнтів і, як наслідок, до одержання конкурентної переваги й успіху компанії. Вкладання грошей у виконавця вносить вклад у виконання. Інвестиції в успіх співробітників компанії гарантують успіх самої компанії» [3, с. 142].

Англійський учений І. Лінгс запропонував модель внутрішньоринкової орієнтації (або орієнтації на внутрішній ринок), за допомогою якої здійснюється внутрішній маркетинг компанії [4, с. 246]. Відповідно до даної моделі, філософія внутрішнього маркетингу компанії передбачала, що, з одного боку, персонал це – ресурс компанії, необхідний для досягнення її цілей; з іншого боку, це – одна з найважливіших клієнтських груп компанії, потреби якої необхідно задовольняти.

М. Брун визначає внутрішній маркетинг як «систематичну оптимізацію внутрішньофірмових процесів засобами маркетингового й кадрового менеджменту, ведучу до перетворення маркетингу у філософію підприємства завдяки послідовній і одночасній орієнтації на клієнта і персонал» [5, с. 66].

Отже, дослідження літератури щодо питання використання маркетингу в управлінні персоналом визначило, що поряд із дефініцією «внутрішній маркетинг» науковці виокремлюють «маркетинг персоналу», а різноманіття визначень (персонал–маркетинг, HR–маркетинг, кадровий маркетинг), в основному, пов'язане з особливостями перекладу англомовних термінів.

Отже, внутрішній маркетинг – механізм реалізації стратегії та засобів інтеграції міжфункціональних інтересів різних відділів організації [6]. Маркетинг персоналу, у свою чергу, – вид управлінської діяльності, спрямованої на визначення й покриття потреби в персоналі [7, с. 110].

На думку, Н. Германюк «маркетинг персоналу – це адміністративна діяльність, спрямована на задоволення підприємства робітниками, які формують стратегічний потенціал і допомагають вирішувати конкретні завдання [8, с. 68].

Варто зазначити, що західні вчені давно збагнули значення маркетингу персоналу для ефективного функціонування банку. Поступово з'явився інтерес до даної теми, і з боку вітчизняних учених. Так, маркетинг персоналу банку – вид управлінської діяльності, спрямованої на довготривале забезпечення людськими ресурсами, вважає Л. Кльоба [9, с. 185]. На думку дослідника, у сучасних умовах доцільно відходити від загальноприйнятого трактування маркетингу персоналу, як виду управлінської діяльності, спрямованого на визначення й покриття потреби в персоналі. О. Дубовик, С. Бойко, А. Вознюк, Т. Гірченко, зазначають, що «важливим завданням

сучасного маркетингу персоналу банку є забезпечення процесів втілення новітніх інструментів та технологій з удосконалення наявних і створення та просування нових інноваційних методик покращання якості управління кадрами [10].

Проте, автори аналізують сучасні складові системи управління персоналом банків, звертають увагу на проблеми менеджменту, констатують потребу в реформуванні системи управління, аргументують пропозиції щодо інтеграції міжнародного досвіду. Однак, поза увагою залишаються інноваційні методи підвищення ефективності системи маркетингу персоналу банку.

Метою статті є: дослідження сучасної практики застосування маркетингу персоналу в кредитних установах та формування пропозицій щодо оптимізації їхньої діяльності шляхом використання інноваційних методів поліпшення кадрової політики банку.

Виклад основного матеріалу. Успішне функціонування банку, забезпечення стабільної діяльності та рентабельності залежить не лише від «товарної політики», тобто впровадження нових продуктів, удосконалення збутової політики, залучення нових клієнтів, а й від самого персоналу банку, його зацікавленості, роботі з клієнтами та «мобільності».

Наразі, під впливом формування нових суспільних вимог, концепція взаємин банку, персоналу та клієнтів постійно змінюється. Керівництво банків зрозуміло, що саме людський капітал має вирішальне значення у веденні бізнесу, адже якість обслуговування клієнтів багато в чому залежить саме від співробітників.

Наразі, суттєво змінюється роль працівників, які з пасивних виконавців перетворюються на активних учасників виробництва, які приймають активну участь у прийнятті рішень тактичного та стратегічного значення. Саме від того, наскільки працівник банку зацікавлений у розвитку свого банку, наскільки він компетентний та обізнаний у своїй справі, залежить поведінка клієнтів. Для того щоб працівники банку були задоволені своєю роботою та умовами праці, необхідно вивчати фактори лояльності персоналу та намагатися банку з'ясувати та задовольнити споживчі потреби свого персоналу [11].

Через призму виконаного дослідження щодо маркетингу персоналу банку, можна виокремити його основні завдання [9, с.186]:

- визначення кількісної і якісної потреби установи в персоналі;
- вивчення внутрішніх резервів задоволення потреб установи в персоналі;
- дослідження ринку праці для залучення персоналу;
- вивчення інновацій для своєчасної підготовки нових робочих місць і вимог до працівників;
- робота з претендентами на вакантні посади;
- відбір персоналу, що відповідає стратегічним потребам.

Маркетинг персоналу можна розглядати і як певну стратегію (рис. 1).

Фінансова криза, яка вплинула на банківський сектор, відобразилась й на його персоналі.

За даними НБУ, за 2020 рік кількість відділень банків зменшилась на 868 одиниць, найбільше у Дніпропетровській області (71). У IV квар-

талі банки, за винятком приватних, продовжили звільняти працівників: найбільше – іноземні банки. За 2020 рік чисельність штатних працівників зменшилась на 5 тис. осіб (рис. 2) [1].

Проте, не лише скорочення кількості відділень стало причиною зменшення кількості працівників, серед внутрішніх чинників варто виокремити: рівень заробітної плати, невдоволення умовами праці тощо.

Т. Мостенська та Я. Сокольвак зазначають, «... більшість українських банків неспроможні ефективно працювати через те, що здійснюють непрофесійне управління кадровим потенціалом». На їхню думку вирішення проблеми лежить в площині підготовки компетентного персоналу, який здатен впроваджувати різні антикризові явища [12, с. 53]. О. Гузенко, Т. Шокало вважають, що ключовою проблемою управління персоналом банку, з

Рисунок 1. Стратегія маркетингу персоналу банку

Джерело: сформовано авторами

Рисунок 2. Облікова чисельність штатних працівників банків, тис. осіб

Джерело: узагальнено авторами на основі даних [1]ф

огляду на існуючу фінансово-економічну кризу, є відсутність дієвої системи управління, котра спирається на інноваційні сегменти [13, с. 42].

Нині існують різноманітні методи втримання персоналу: соціальні пільги, підвищення кваліфікації, професійне зростання, матеріальна мотивація тощо. Важливим є створення сприятливих умов праці, продуктивного, гнучкого середовища.

Одним із факторів, що прямо впливає на персонал та його ставлення до власних обов'язків є мотивація, яка може мати, як матеріальний, так і моральний характер.

Мотивація праці, на думку Ізюмцевої Н.В., – це бажання робітника задовольнити свої потреби через трудову діяльність, отже при цьому відбудеться підвищення ефективності компанії та збільшення прибутку [14, с. 76]. Для введення мотивації на підприємстві потрібно зрозуміти, що мотивує робітника до праці, та розуміти, як направити їх на вірний шлях для досягнення поставлених цілей [14, с. 77].

Мотиваційна атмосфера в компаніях дуже тісно пов'язана з задоволенням від виконаної роботи, яке визначається певними факторами. Коли робітник відчуває свою потребу, задоволення, щоб виконати поставлені завдання, ця робота вважається найбільш цінною. Це думка літніх робітників. А у молодих фахівців інше бачення на умови праці.

Вони вибирають ті робочі місця, де хороша організація праці, умови і персонал. Отримати більш високу професійну кваліфікацію намагаються фахівці старшого віку, але з часом ця закономірність починає зменшуватися [14, с. 77].

Наразі виокремлюють такі методи мотивації:

- економічні та грошові методи;
- перспективи професійного зростання;
- дотримання певних якісних та кількісних показників профпридатності;
- роль співучасника ведення бізнесу.

Відсутність інтересу до власної роботи та її результатів у банківського персоналу виникає в результаті відсутності кар'єрного зростання (виконання одноманітних операцій протягом тривалого періоду часу, і в решті решт, призводить до песимістичного ставлення до клієнтів та небажання підтримувати прогресивний імідж банку).

Відтак, з боку керівництва, необхідно впроваджувати заходи щодо матеріального заохочення персоналу та стимулювання його професійному зростанню. Доречним буде здійснення «ротациї» співробітників (переведення в інші відділення, розширення повноважень, зміна напрямів роботи тощо).

Поряд із фінансовим заохоченням, доцільно, з позиції стимулювання до підвищення якості роботи персоналу впроваджувати й штрафні захо-

ди. Штрафні санкції, мають носити поміркований характер, проте сприяти якісному виконанню обов'язків персоналом банку. Штрафні санкції можуть носити, як матеріальний (позбавлення премії, урізання заробітної плати), так і нематеріальний характер (скорочення терміну відпустки, переведення на інший вид роботи тощо).

Особливу увагу відділу маркетингу, при розробці мотиваційної політики банку необхідно приділити системі цінностей кожного співробітника, його очікуванням та потребам.

Висновки

Отже, управління персоналом, у банківській сфері, аналогічно до будь-якої галузі економіки, відбуватися під впливом соціально-економічних змін, що зумовлюють певні вимоги до фахівців. Значна кількість випускників закладів вищої освіти та професійної освіти формує певну конкуренцію на ринку праці, що зумовлює формування професійних вимог до претендентів на певні посади.

Наразі, важливим є підвищення кваліфікації власного персоналу, його адаптивність до структурних змін у роботі з клієнтами, з урахування сучасних вимог ведення бізнесу, а отже, і обов'язковою має стати наявність підрозділів у банках, що займаються кадровими питаннями.

Відтак, керівництву банків необхідно сформулювати певні напрями по роботі з персоналом, зокрема: професійна орієнтація; інноваційні підходи добору персоналу; мотиваційні заходи (впровадження премій за якісно виконану роботу, до певних святкових дат, реалізація різноманітних соціальних проектів) тощо.

Отже, завданням маркетингу персоналу банку є створення сприятливих умов, за яких співробітники банку будуть не лише виконавцями, але й членами єдиної команди, що сприятиме підвищенню якості роботи персоналу. Для досягнення цієї мети необхідно створити таке середовище, яке сприятиме формуванню й стимулюванню внутрішньої мотивації співробітника до ефективної праці.

Список використаних джерел

1. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/> (дата звернення: 10.06.2021).
2. Gronroos C. (1985) Internal marketing—theory and practice. Services marketing in changed environment. Chicago: American Marketing Association. P. 41–47.

3. Berry L. (1999) Discovering the soul of service: The nine drivers of sustainable business success. New York : The Free Press. P. 142.

4. Lings I. (2009). Balancing Internal and External Market Orientations. Journal of Marketing Management. № 15. P. 239–263.

5. Брун М. Внутрифирменный маркетинг как элемент ориентации на клиента. Проблемы теории и практики управления. 1996. № 6. С. 66.

6. Ahmed P. (2002) Internal Marketing. L. : Butterworth Heinemann. 320 p.

7. Савенкова Т. Маркетинг персоналу в інноваційно-інвестиційному середовищі. Проблеми теорії й практики управління. 2013. № 11. С. 108–116.

8. Германюк Н. В. Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 65–75.

9. Кльоба Л. Г. Маркетинг персоналу, як інструмент вдосконалення управління банківською діяльністю. Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8–10 листопада 2012 р.) / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. С. 185–186. URL: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17202/1/112-Kloba-185-186.pdf> (дата звернення: 10.06.2021).

10. Дубовик О.В. Маркетинг у банку: Навч. посіб. / О.В. Дубовик, С.М. Бойко, М. А. Вознюк, Т. Д. Гірченко. Львів: ЛБУ НБУ. 2006. 275 с.

11. Нові перспективи маркетингових комунікацій у банківській сфері. URL: <https://msd.in.ua/novi-perspektivi-marketingovih-komunikacij-u-bankivskij-sferi/> (дата звернення: 10.06.2021).

12. Мостенська Т.Л., Соколькова Я.Ю. Управління кадровим потенціалом сучасного банку. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2012. № 33. С. 52–59.

13. Гузенко О.П., Шокало Т.П. Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект. Молодий вчений. № 2 (17). лютий, 2015. С. 41–44.

14. Изюмцева Н.В., Рябініна Ю.В. Мотивація персоналу на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Актуальные научные исследования в современном мире, 2019. Вып. 10(54) ч. 4. С. 74–80.

References

1. <https://bank.gov.ua/> – Official site of the National Bank of Ukraine [in Ukrainian].

2. Gronroos, C. (1985) Internal marketing—theory and practice. Services marketing in changed environment. Chicago: American Marketing Association [in English].

3. Berry, L. (1999) Discovering the soul of service: The nine drivers of sustainable business success. New York : The Free Press [in English].

4. Lings, I. (2009). Balancing Internal and External Market Orientations. Journal of Marketing Management, 15, 239–263 [in English].

5. Brun, M. (1996). Vnutrifornennyy marketing kak element oriyentatsii na kliyenta [Intrafirm marketing as an element of customer focus]. Problems of management theory and practice, 6, 66 [in Russian].

6. Ahmed, P. (2002) Internal Marketing. L.: Butterworth Heinemann [in English].

7. Savenkova, T. (2013). Marketynh personalu v innovatsiyno–investytsiynomu seredovyshchi. [Personnel Marketing in the innovation–investment environment]. Problems of theory and practice of management, 11, 108–116 [in Ukrainian].

8. Germaniuk, N. (2020). Marketynh personalu yak instrument realizatsiyi kadrovoyi polityky pidpryyemstva. [Personnel marketing as tool of realization of staffing policy on the enterprise]. Economy, finances, management: topical issues of science and practical activity, 3, 65–75 [in Ukrainian].

9. Klyoba, L. (2012). Marketynh personalu, yak instrument vdoskonalennya upravlinnya bankivskoyu diyalnistyu. [Marketing of personnel, as a tool for improving the management of banking]. Marketing and logistics in the management system: abstracts of the IX International scientific–practical conference (Lviv, November 8–10, 2012) / National Lviv Polytechnic University [and others]. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, (pp. 185–186). Retrieved from: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17202/1/112-Kloba-185-186.pdf> [in Ukrainian].

10. Dubovyk, O. (Eds.). (2006). Marketynh u banku: Navch. posib. [Marketing in the bank: a textbook]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].

11. New perspectives of marketing communications in the banking sector. Retrieved from: <https://msd.in.ua/novi-perspektivi-marketingovix-komunikacij-u-bankivskij-sferi/> [in Ukrainian].

12. Mostenska, T. & Sokolvak, Ya. (2012). Upravlinnya kadrovym potentsialom suchasnoho banku. [Human resources management of a modern bank]. Problems of improving the efficiency of infrastructure, 33, 52–59 [in Ukrainian].

13. Huzenko, O. & Shokalo, T. (2015). Upravlinnya personalom komertsiynoho banku: problematychnyy ta innovatsiynyy aspekt. [Personnel management of a commercial bank: problematic and innovative aspect]. Young Scientis, 2 (17), 41–44 [in Ukrainian].

14. Izyumtseva N. & Ryabinina Y. (2019). Motyvatsiya personalu na pidpryyemstvakh v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya. [Motivation of the personnel on the enterprises in modern economic conditions]. Current scientific research in the modern world, 10 (54), 74–80 [in Ukrainian].

Дані про авторів

Сукач Олена Миколаївна,

к.е.н., доцент, член–кореспондент АЕН України, декан факультету економіки і менеджменту, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

e-mail: fem_sura@ukr.net

Лисенко Оксана Миколаївна,

к. пед. н., доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

e-mail: fem_sura@ukr.net

Данные об авторах

Сукач Елена Николаевна,

к.э.н., доцент, член–кореспондент АЭН Украины, декан факультета экономики и менеджмента, Восточноєвропейский университет имени Рауфа Аблязова

e-mail: fem_sura@ukr.net

Лисенко Оксана Николаевна,

к. пед. н., доцент кафедры маркетинга, финансов, банковского дела и страхования, Восточноєвропейский университет имени Рауфа Аблязова

e-mail: fem_sura@ukr.net

Data about the authors

Olena Sukach,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics and Management, Rauf Ablyazov East European University

e-mail: fem_sura@ukr.net

Oksana Lyenko,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing, Finance, Banking and Insurance, Rauf Ablyazov East European University

e-mail: fem_sura@ukr.net